

Third International Conferences on Education : Education Development: Opportunities for Innovation, Al Akhawayn University

Use of artificial intelligence in the early
detection of school dropout: theoretical
elaboration of a major problem in the
college cycle in Morocco

**Mohamadou Salifou
Judicaël Alladatin
Lionel Roche**

DISPOSITIF IMPORTANT D'APPUI SOCIAL POUVANT LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE (MENFPES, 2021)

CANTINE

DAR TALIBA

INTERNAT

TRANSPORT
SCOLAIRE

DISTRIBUTION DE
CARTABLES

CRÉATION DE L'ÉCOLE
DE DEUXIÈME CHANCE

BOURSE

برنامج تيسير للدعم المادي
Programme Tayssir

QUELS SONT FACTEURS DE RISQUES AU DÉCROCHAGE SCOLAIRE DANS LE ROYAUME DU MAROC ?

**Caractéristiques
et
comportements
propres aux
élèves**

**Caractéristiques
familiale ou sociale**

**Facteurs scolaires et
attribut de l'offre
éducative**

CARACTÉRISTIQUES ET COMPORTEMENTS PROPRES AUX ÉLÈVES

Le genre, (Rochdi et El Ouesdadi, 2021)

les mauvaises relations sociales qu'entretient l'élève avec ceux de son entourage (Hilal, 2021) : enseignants et famille

le manque d'estime de soi, la perte de motivation scolaire (Hilal, 2021)

le travail des enfants (Rochdi et El Ouesdadi, 2021 ; Bourbi, 2021)

l'absentéisme répété (CESE, 2019),

Les difficultés scolaires précoces (CESE, 2019),

Le redoublement répété (Rochdi et El Ouesdadi, 2021)

La délinquance et l'habitude de consommer des stupéfiants ou à la fréquentation de personnes s'adonnant à de telles pratiques. (Hilal, 2021)

CARACTÉRISTIQUES FAMILIALE OU SOCIALE

- La pauvreté (Bourbi, 2021 ; Rochdi et El Ouesdadi, 2021 ; CESE, 2019)
- Le manque de soutien et d'encadrement éducatif des parents, en raison parfois du faible niveau d'instruction de ces derniers (Bourbi, 2021 ; Rochdi et El Ouesdadi, 2021)
- La taille du ménage (Aazi et al 2020)
- Le milieu de résidence (Aazi et al 2020)
- les problèmes familiaux (la séparation des parents et les conflits familiaux) (CESE, 2019)
- L'éloignement géographique des écoles, (Bourbi, 2021 ; CESE, 2019)
- Le mariage précoce (Bourbi, 2021 ; CESE, 2019)

FACTEURS SCOLAIRES ET ATTRIBUT DE L'OFFRE ÉDUCATIVE :

- Les inégalités territoriales et régionales et la qualité de l'enseignement (Bourbi, 2021 ; CESE, 2019)
- La taille des classes (Aazi et al 2020)
- Le niveau d'instruction du directeur et de l'enseignant (Aazi et al 2020)
- L'échec scolaire, (Rochdi et El Ouesdadi, 2021 ; CESE, 2019)
- Les expériences scolaires négatives, (CESE, 2019),
- Le contexte scolaire défavorable (CESE, 2019),
- La qualité des écoles et des apprentissages (Rochdi et El Ouesdadi, 2021 ; Hilal, 2021),

RÉFÉRENCES

Aazi, F-Z et al. (2020). Performance et abandon scolaires à Casablanca : Quels facteurs explicatifs? Dans *Revue Réflexions Économiques - Casablanca*

Bourbi, F. (2021). Le rôle primordial du service de l'assistant social scolaire dans la lutte contre l'abandon scolaire. Dans *Early leaving school in marginalized areas*

Bruno F, Saujat F et Félix C (2017), Christine . L'évolution des approches du décrochage scolaire. *Carrefours de l'éducation, Armand Colin, 43, pp.246-271. hal-01755838*

Conseil Economique et Sociale et Environnementale (CESE) (2019). Le nouveau modèle de développement du Maroc

Conseil Supérieur de l'Education de la Formation et de la Recherche scientifique, *Atlas Territorial, Analyse des rapports de cohorte 2014-2018 et cartographie communale.*

Données statistiques du Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MENFPES, 2021). Rabat – Maroc.

Hilal M. (2021). *Le décrochage scolaire: Une violence subie au sein de l'établissement scolaire*

Observatoire National du Développement Humain (2022), *les NEET au Maroc, une analyse qualitative*

Rochdi et El Ouesdadi. (2021). L'usage des TICE pour lutter contre l'abandon scolaire : le cas des apprenants du cycle secondaire en milieu rural. Dans *Early leaving school in marginalized areas*

Merci de votre attention!

Avez-vous des questions ?

